

Code d'identifiant : XXXXXX

Questionnaire GIL-ostéo

Informations personnelles

1. Votre statut actuel :
 - Etudiant en Master
 - Assistant ostéopathe
 - Ostéopathe CDS

2. Le nombre d'années de pratique : ____

3. Lorsque vous décidez de déléguer un patient pour une imagerie, de quelle manière procédez-vous ?
 - Vous transmettez l'information au patient d'aller consulter son médecin généraliste
 - Vous contactez directement le médecin généraliste
 - Vous déléguez votre patient directement dans un centre d'imagerie avec lequel vous collaborez
 - Autre

4. Sur 100 consultations pour lombalgie aiguë, combien de patients estimeriez-vous déléguer pour une imagerie ? ____

Code d'identifiant : XXXXXX

Vignette 1

Monsieur M., 72ans, se présente pour la première fois à votre cabinet pour une lombalgie basse apparue après avoir chuté en se relevant de son lit, 2 jours auparavant. Il décrit la douleur comme étant diffuse, centrale et montre son rachis lombaire au niveau de L4-L5. L'intensité de la douleur est évaluée à 4/10 sur une VAS celle-ci apparaissant principalement lorsqu'il fléchit le tronc ou reste allongé. Le patient a déjà souffert de lombalgie avec des symptômes similaires et semble beaucoup s'inquiéter de l'étiologie de ses douleurs et demande à faire une imagerie. Rien de pertinent n'est à signaler à l'anamnèse systémique et il n'a pas de symptômes associés. A l'examen clinique, vous objectivez une contracture des muscles paravertébraux au niveau de L4-L5, la palpation et mobilisation de la zone reproduit la douleur et aucuns signes neurologiques ne sont présents. Monsieur M. vit seul depuis sa retraite car sa femme est décédée en 2016. En discutant de ses passe-temps et de son quotidien, il vous fait comprendre qu'il n'aurait pas de soucis à investir du temps et de l'argent pour sa lombalgie, le plus important étant d'avoir la prise en charge la plus optimale.

Avec les informations qui vous sont données, prenez-vous en charge ce patient pour un traitement ostéopathique ?

- Oui*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour une imagerie*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour une imagerie*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*

Code d'identifiant : XXXXXX

Vignette 2

Madame T., 48 ans, que vous traitez depuis longtemps pour ses céphalées de tension, vous consultez cette fois-ci pour une lombalgie basse latéralisée à gauche. La douleur est apparue soudainement il y a 2 semaines lors de son cours de zumba, elle est constante depuis, ne s'améliore pas avec le temps et c'est ce qui l'a amené à vous consulter. L'intensité de la douleur est évaluée à 2/10 sur une VAS et elle irradie dans le membre inférieur gauche depuis 4 jours, parfois jusqu'au dos du pied. La patiente n'a jamais souffert de lombalgie auparavant et semble un peu s'inquiéter de l'étiologie de ses douleurs et demande si une imagerie ne serait pas nécessaire. A l'examen clinique, elle présente une légère parésie (M4+) de l'extenseur du gros orteil gauche ainsi qu'une raideur de la colonne lombaire basse. Ces 3 derniers jours, elle a pris 2x600g/j d'ibuprofène en automédication mais autrement elle n'a aucun traitement médicamenteux et ne souffre d'aucune maladie connue. Madame T. travaille à 60% en tant qu'enseignante et n'aurait pas de soucis à investir du temps et de l'argent pour sa lombalgie, le plus important étant d'avoir la prise en charge la plus optimale.

Avec les informations qui vous sont données, prenez-vous en charge ce patient pour un traitement ostéopathique ?

- Oui*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour une imagerie*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour une imagerie*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*

Code d'identifiant : XXXXXX

Vignette 3

Une étudiante en droit de 21ans, Mademoiselle L., vient vous consulter pour une douleur dans les lombaires moyennes. Sa lombalgie est apparue progressivement, si bien qu'elle a de la peine à dater le début, mais elle se souvient que cela a commencé au début de sa période d'examens à l'université il y a 3 semaines. L'intensité de la douleur est évaluée à 10/10 sur une VAS, et elle est localisée, sans irradiation. Elle dit n'avoir jamais été soulagée, que la douleur est restée constante depuis le début. Mademoiselle L. n'a jamais souffert de lombalgie auparavant et semble beaucoup s'inquiéter de l'étiologie de ses douleurs et demande à faire une imagerie. Alors que vous discutez de son train de vie d'étudiante, elle vous avoue que les dernières semaines ont été « difficiles », qu'elle a perdu 5kg pendant les examens et qu'un sentiment de mal-être s'est installé. Par rapport à sa douleur lombaire, elle vous fait part qu'elle ne souhaite pas trop investir du temps ou de l'argent pour sa lombalgie. A l'examen clinique, une restriction de mobilité est présente sur les niveaux L2-L3 et L3-L4, aucuns signes neurologiques n'est détecté et la douleur est majorée en extension active, en compression et en traction.

Avec les informations qui vous sont données, prenez-vous en charge ce patient pour un traitement ostéopathique ?

- Oui*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour une imagerie*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour une imagerie*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*

Code d'identifiant : XXXXXX

Vignette 4

Un nouveau patient, Monsieur B., maçon de 54ans, a pris rendez-vous chez vous au sujet d'une douleur dans le bas du dos. A l'anamnèse, il vous décrit une douleur de type « ON-OFF », à horaire mécanique, qui s'est déclenché brutalement il y a une semaine au travail sur un chantier. L'intensité de la douleur est évaluée à 4/10 sur une VAS actuellement. La lombalgie est en barre au niveau de la charnière lombo-sacrée et est déclenchée lorsqu'il fait une hyperextension, avec parfois une irradiation dans la face postéro-latérale de la cuisse droite. Monsieur B. n'a pas d'autres signes associés. Il est actuellement sous insuline pour un diabète diagnostiqué il y a 8ans mais ne prend aucuns autres médicaments. A l'examen clinique, vous reproduisez la douleur à la compression axiale et le patient ne se laisse pas aller en extension lombaire, il est difficile de faire un testing articulaire. Il n'a jamais souffert de lombalgie auparavant et ne semble pas s'inquiéter de l'étiologie de ses douleurs et ne pose pas de question en rapport avec des examens complémentaires. Aussi, en parlant de son travail, il vous fait comprendre qu'il n'a pas les moyens d'investir du temps ou de l'argent en plus pour sa lombalgie.

Avec les informations qui vous sont données, prenez-vous en charge ce patient pour un traitement ostéopathique ?

- Oui*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour une imagerie*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour une imagerie*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*

Code d'identifiant : XXXXXX

Vignette 5

Un patient de 42 ans, Monsieur G., paysagiste, a pris rendez-vous chez vous pour une lombalgie aiguë. A l'anamnèse, il vous décrit une douleur locale, sans irradiation et situé à droite au niveau de L3-L4 (montre du doigt) qui est apparue il y a 10 jours suite à des travaux de jardinage. L'intensité de la douleur est évaluée à 2/10 sur une VAS à ce jour et elle est d'horaire mécanique. Il a déjà souffert de lombalgie avec des symptômes identiques. A l'examen clinique, vous objectivez une restriction de mobilité en rotation droite et suspectez un trouble de la statique due à une inégalité de membre inférieur droit structurelle. Monsieur G. semble un peu s'inquiéter de l'étiologie de ses douleurs et demande si une imagerie ne serait pas nécessaire. Vous en parlez ensemble et il vous fait comprendre qu'il n'aurait pas de soucis à investir du temps et de l'argent pour sa lombalgie, le plus important étant d'avoir la prise en charge la plus optimale.

Avec les informations qui vous sont données, prenez-vous en charge ce patient pour un traitement ostéopathique ?

- Oui*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je déléguerais pour une imagerie*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je déléguerais pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour une imagerie*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*

Code d'identifiant : XXXXXX

Vignette 6

Une de vos patiente, Madame P., 36ans, consulte pour une lombalgie récente. La douleur a commencé il y a environ 4 jours dans les lombaires hautes, sans facteur déclenchant, et ne diminue pas depuis. L'intensité de la douleur est évaluée à 2/10 sur une VAS à ce jour. Elle dit avoir mal constamment, la nuit y compris. Elle prend de l'ibuprofen 600gr 3x/j depuis 2 jours mais cela ne la soulage pas complètement. Madame P. n'a jamais souffert de lombalgie auparavant. Elle dit se sentir faible, surtout depuis qu'elle a fait son don du sang il y a une semaine, et semble persuadé(-e) que l'étiologie de ses douleurs est totalement bénigne et trouverait le fait de faire des examens complémentaires absurde. Elle vous parle aussi de son stress, elle est mère de 2 jeunes jumelles, travaille en tant que secrétaire à 60% et à du mal à concilier les deux. Du coup, avec son nouveau mal de dos, elle vous dit franchement qu'elle n'a pas les moyens d'investir du temps ou de l'argent en plus pour sa lombalgie. A l'examen clinique, vous objectivez une contracture bilatérale des paravertébraux au niveau de la charnière dorso-lombaire, avec T12-L2 en dysfonction articulaire.

Avec les informations qui vous sont données, prenez-vous en charge ce patient pour un traitement ostéopathique ?

- Oui*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour une imagerie*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour une imagerie*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*

Code d'identifiant : XXXXXX

Vignette 7

Vous revoyez Monsieur C., 29 ans, que vous suivez depuis plusieurs années de manière épisodique pour divers troubles, notamment un syndrome du côlon irritable, et qui vous a appelé cette fois-ci pour une lombalgie aiguë. Le patient, qui est ingénieur du son, vous explique que la douleur est apparue il y a 3 jours lors d'une nuit de travail, sans facteur déclenchant. L'intensité de la douleur est évaluée à 6/10 sur une VAS, mais il a de la peine à la localiser. Il la décrit plutôt comme une tension diffuse, sur tout le côté droit de son rachis lombaire, qui augmente quand il se penche pour attraper quelque chose au sol. C'est pire le soir, dit-il. Il a déjà souffert de lombalgie avec des symptômes identiques et semble beaucoup s'inquiéter de l'étiologie de ses douleurs et demande à faire une imagerie. A l'examen clinique, la compression lui réveille la douleur, la flexion du rachis lombaire est restreinte et aucuns signes neurologiques ne sont présents. Pendant que vous le testez, il vous parle de sa vie actuelle, son mariage à venir et vous fait deviner qu'il n'aurait pas de soucis à investir du temps et de l'argent pour sa lombalgie, le plus important étant d'avoir la prise en charge la plus optimale.

Avec les informations qui vous sont données, prenez-vous en charge ce patient pour un traitement ostéopathique ?

- Oui*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour une imagerie*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour une imagerie*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*

Code d'identifiant : XXXXXX

Vignette 8

Monsieur H., 39ans, plombier, se présente avec une lombalgie. Elle a commencé soudainement il y a 2 jours lorsqu'il travaillait chez un client. Il a de ce fait quitté son travail et est rentré s'allonger et mettre de la glace, ce qui l'a un peu soulagé. L'intensité de la douleur est évaluée à 10/10 sur une VAS. Monsieur H. n'a jamais souffert de lombalgie auparavant. Il vous montre la localisation de la douleur de manière précise vers L2-L3 et décrit des irradiations qui partent dans les membres inférieurs, face postéro-latérales. Vous remarquez qu'il ne semble pas s'inquiéter de l'étiologie de ses douleurs et ne pose pas de question en rapport avec des examens complémentaires. Aussi, il vous dit qu'il ne souhaite pas trop investir du temps ou de l'argent pour sa lombalgie. Vous continuez l'anamnèse systémique et il vous raconte qu'effectivement il a eu beaucoup de peine à uriner ce matin-même, alors que quelques heures plus tard il a eu "un incident" et n'a pas pu se retenir. Au niveau des membres inférieurs, vous n'objectez aucune parésie ou paresthésie.

Avec les informations qui vous sont données, prenez-vous en charge ce patient pour un traitement ostéopathique ?

- Oui*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour une imagerie*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour une imagerie*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*

Code d'identifiant : XXXXXX

Vignette 9

Madame V., professeure de sport, 31ans, vous consulte au sujet d'une douleur lombosacrée droite. Elle a de la peine à dater la douleur mais estime que cela fait au moins 3 semaines que cela a commencé, de manière progressive. L'intensité de la douleur est évaluée à 4/10 sur une VAS, surtout après une journée où elle a donné beaucoup de cours. La douleur irradie dans la fesse droite et la réveille parfois tôt le matin. Elle est surtout présente au réveil et jusqu'à 1h après s'être levée. Pour se soulager, elle applique du froid, va marcher 5-10min et prend de temps à autre un comprimé de diclofenac 50mg. C'est la première fois que vous voyez cette patiente, elle semble un peu s'inquiéter de l'étiologie de ses douleurs et demande si une imagerie ne serait pas nécessaire. Elle vous apprend également que ses deux tantes et son père ont souffert de rhumatismes, quant à elle, elle a déjà souffert de lombalgie avec des symptômes identiques. En parlant de son métier, elle précise qu'elle n'a pas les moyens d'investir du temps ou de l'argent en plus pour sa lombalgie.

Avec les informations qui vous sont données, prenez-vous en charge ce patient pour un traitement ostéopathique ?

- Oui*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour une imagerie*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour une imagerie*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*

Code d'identifiant : XXXXXX

Vignette 10

Monsieur K., un nouveau patient, a pris rendez-vous dans votre cabinet pour son mal de dos. Il a 50ans et travail à la poste. A l'anamnèse, vous comprenez qu'il s'agit d'une douleur dorso-lombaire qui est apparue dans la nuit suivant une fête familiale, il y a 2 jours. La douleur est en barre et d'horaire mécanique. L'intensité de la douleur est évaluée à 4/10 sur une VAS et elle est déclenchée principalement au mouvement d'inclinaison ou de flexion du tronc. Il n'a pas d'irradiations, de symptômes neurologiques ou de symptômes associés. Monsieur K. est en surpoids et a du diabète depuis 2013, pour lequel il est suivi. Il souffre également d'une arthrose de hanche à gauche, diagnostiqué par son médecin généraliste. Par rapport à son dos, il n'a jamais souffert de lombalgie auparavant et semble beaucoup s'inquiéter de l'étiologie de ses douleurs et demande à faire une imagerie. A l'examen clinique, la douleur est reproduite à la compression et à la mobilisation en inclinaison. Dans l'optique d'une prise en charge, Monsieur K. n'a pas les moyens d'investir du temps ou de l'argent en plus pour sa lombalgie.

Avec les informations qui vous sont données, prenez-vous en charge ce patient pour un traitement ostéopathique ?

- Oui*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour une imagerie*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour une imagerie*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*

Code d'identifiant : XXXXXX

Vignette 11

Madame J., une fleuriste de 40ans, présente une lombalgie depuis 2 semaines. La lombalgie est principalement déclenchée lorsqu'elle ramasse quelque chose par terre ou qu'elle doit se pencher en avant. L'intensité de la douleur est évaluée à 8/10 sur une VAS et elle irradie parfois dans le membre inférieur gauche jusqu'à la face antérieure de la jambe. Elle a déjà souffert de lombalgie avec des symptômes identiques. Le repos soulage toujours et elle n'a pas pris de médicaments pour la lombalgie. Madame J. semble un peu s'inquiéter de l'étiologie de ses douleurs et demande si une imagerie ne serait pas nécessaire. A l'examen clinique, vous objectivez une parésie M3 des extenseurs du pied, pas de paresthésie ou d'aréflexie, ainsi qu'une dysfonction articulaire de L2 et L3, également sensible à la mobilisation. Madame J. vous fait comprendre qu'avec son métier, où elle est indépendante, elle ne souhaite pas trop investir du temps ou de l'argent pour sa lombalgie.

Avec les informations qui vous sont données, prenez-vous en charge ce patient pour un traitement ostéopathique ?

- Oui*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour une imagerie*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour une imagerie*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*

Code d'identifiant : XXXXXX

Vignette 12

Monsieur Z., agriculteur de 58ans, se présente en consultation pour une lombalgie haute. Il vous décrit une douleur sourde, difficile à localiser, qui a commencé il y a 3 jours et qui est sans horaire précis. L'intensité de la douleur est évaluée à 4/10 sur une VAS actuellement. Hier soir, il est allé se faire masser pour soulager les tensions musculaires et cela l'a soulagé, en tout cas pour quelques heures dit-il. Il n'a jamais souffert de lombalgie auparavant. Vous avez déjà un dossier de ce patient car il vient parfois se faire traiter pour des cervico-trapézalgies, il a également de l'hypercholestérolémie traitée avec des statines mais rien d'autres n'est à signaler. A l'anamnèse systémique, il vous parle d'inconfort abdominal et d'une sensation de brûlure à la miction, les deux symptômes étant apparus il y a env. 5 jours. Aujourd'hui Monsieur Z. semble beaucoup s'inquiéter de l'étiologie de ses douleurs et demande à faire une imagerie. Vous le connaissez bien et savez qu'il n'a pas les moyens d'investir du temps ou de l'argent en plus pour sa lombalgie.

Avec les informations qui vous sont données, prenez-vous en charge ce patient pour un traitement ostéopathique?

- Oui*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour une imagerie*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour une imagerie*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*

Code d'identifiant : XXXXXX

Vignette 13

Madame E. se présente au cabinet avec une douleur mécanique lombo-sacrée. Elle a 59 ans et travaille dans une crèche. La douleur est apparue suite à un cours de yoga il y a env. 10 jours, soudainement, et depuis elle varie. L'intensité de la douleur est évaluée à 2/10 sur une VAS, elle est déclenchée dans des mouvements non spécifiques et lorsqu'elle prend de grande inspiration. Elle localise la douleur au niveau de L5-S1, sans irradiations. A l'anamnèse systémique, vous apprenez qu'elle souffre des effets de la ménopause et que son médecin lui a diagnostiqué une hypothyroïdie en 2014, qui est traitée depuis. Madame E. n'a jamais souffert de lombalgie auparavant et semble beaucoup s'inquiéter de l'étiologie de ses douleurs et demande à faire une imagerie. Elle s'exprime également à propos de sa problématique et dit qu'elle n'aurait pas de soucis à investir du temps et de l'argent pour sa lombalgie, le plus important étant d'avoir la prise en charge la plus optimale. A l'examen clinique, la douleur est reproduite à la compression du rachis lombaire et à la mobilisation, une importante contracture de la masse musculaire sacro-lombaire est palpable et le sacrum est en dysfonction articulaire (base sacrée gauche antérieure).

Avec les informations qui vous sont données, prenez-vous en charge ce patient pour un traitement ostéopathique?

- Oui*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour une imagerie*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour une imagerie*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*

Code d'identifiant : XXXXXX

Vignette 14

Monsieur N., 45ans, travaille dans l'immeuble en face de votre cabinet en tant qu'informaticien et profite de sa pause de midi pour venir vous consulter. Il se plaint d'une lombalgie irradiant sur la face antérieure de la cuisse gauche et jusqu'en dessous de la face interne du genou. Il montre précisément du doigt la localisation de la douleur, vers L4-L5. La lombalgie est constante depuis 4 jours mais était déjà présente depuis une dizaine de jours, depuis qu'il a aidé un ami à déménager. L'intensité de la douleur est évaluée à 6/10 sur une VAS actuellement. L'irradiation est décrite comme étant lancinante, à caractère électrique. Il n'a jamais souffert de lombalgie auparavant et semble un peu s'inquiéter de l'étiologie de ses douleurs et demande si une imagerie ne serait pas nécessaire. A l'examen clinique, la compression du rachis lombaire reproduit l'irradiation dans le membre inférieur gauche et le test du lasègue inversé est positif. Les tests neurologiques de sensibilité, force et réflexe sont négatifs. Monsieur N. est quelqu'un de très sédentaire, ne faisant pratiquement pas d'exercice physique. Dans la discussion il vous dit qu'il n'aurait pas de soucis à investir du temps et de l'argent pour sa lombalgie, le plus important étant d'avoir la prise en charge la plus optimale.

Avec les informations qui vous sont données, prenez-vous en charge ce patient pour un traitement ostéopathique?

- Oui*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour une imagerie*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour une imagerie*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*

Code d'identifiant : XXXXXX

Vignette 15

Monsieur A., 26 ans, policier, viens consulter pour un lumbago qui a commencé il y a 8 jours, de manière soudaine en soulevant un carton. La douleur était alors très forte, si bien qu'il ne pouvait plus se redresser et avait de la peine à se déplacer. Après 2 jours de repos et d'anti-inflammatoire, il a repris le travail et depuis la douleur fluctue. L'intensité de la douleur est évaluée à 6/10 sur une VAS aujourd'hui. La douleur est très locale, sans irradiations, environ au niveau de L3, et d'horaire mécanique. Le patient n'a jamais souffert de lombalgie auparavant. Monsieur A. se dit sinon en très bonne santé et ne présente aucun symptôme associé. A l'examen clinique, vous objectiviez un rachis lombaire très raide, une mobilité globale limitée et une dysfonction articulaire de L3 et de L5. Les mouvements actifs de flexion lombaire sont douloureux et limités. Monsieur A. semble beaucoup s'inquiéter de l'étiologie de ses douleurs et demande à faire une imagerie. Après discussion, il s'avère qu'il ne souhaite pas trop investir du temps ou de l'argent pour sa lombalgie.

Avec les informations qui vous sont données, prenez-vous en charge ce patient pour un traitement ostéopathique?

- Oui*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour une imagerie*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour une imagerie*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*

Vignette 16

Madame D., 53ans, directrice d'une école secondaire, se présente avec une lombalgie basse. Elle montre une douleur centrée, env. au niveau de L4-L5-S1. La lombalgie est venue très progressivement et fluctue depuis 3-4 semaines, sans facteur déclenchant. L'intensité de la douleur est évaluée à 2/10 sur une VAS ce jour-ci. La douleur est d'horaire mécanique, déclenchée lors de mouvements non spécifiques, mais ce qui pose surtout problème c'est la marche. Effectivement, Madame D. a de la peine à marcher plus de 3-4 minutes sans s'arrêter car elle a l'impression que ses jambes vont se dérober. Quand cela arrive, elle doit faire une pause de plusieurs minutes et s'asseoir, puis elle peut continuer. En vous parlant de cela, elle ne semble pas s'inquiéter de l'étiologie de ses douleurs et ne pose pas de question en rapport avec des examens complémentaires. Madame D. n'a pas d'autres symptômes associés à part, de temps à autre, des fourmillements dans les deux pieds. Pas de paresthésies, parésies ou aréflexies ne sont objectivées à l'examen clinique. Vous palpez d'importantes tensions musculaires dans la zone sacro-lombaire. Elle souffre également d'arthrose fémoro-patellaire des deux genoux et est en léger surpoids, elle vient cependant se faire traiter uniquement pour sa lombalgie. Madame D. a déjà souffert de lombalgie avec des symptômes similaires et dit qu'elle ne souhaite pas trop investir du temps ou de l'argent pour sa lombalgie.

Avec les informations qui vous sont données, prenez-vous en charge ce patient pour un traitement ostéopathique?

- Oui*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour une imagerie*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour une imagerie*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*

Code d'identifiant : XXXXXX

Vignette 17

Une de vos patiente, Madame Y., 41 ans, vous consulte habituellement pour des cervico-trapézalgies ou des céphalées de tension. Cette fois-ci elle a pris rendez-vous pour une douleur dans le bas du dos. A l'anamnèse, elle vous dit que c'est tout le bas du dos qui lui fait mal depuis 2 semaines, des côtes au bassin. L'intensité de la douleur est évaluée à 4/10 sur une VAS et est sous forme de tensions ou crampes. Elle n'a pas trouvé de moyens pour se soulager et la douleur est présente du matin au soir, surtout en statique assise. Madame D. n'a jamais souffert de lombalgie auparavant. A l'examen clinique, tous les mouvements sont douloureux. Cependant, les muscles ne semblent pas contracturés et ne reproduisent pas les douleurs à la palpation. Comme elle a beaucoup travaillé dernièrement en tant que caissière, ces deux dernières semaines étaient pénibles. Elle vous dit quand même qu'elle ne souhaite pas trop investir du temps ou de l'argent pour sa lombalgie. Vous continuez de discuter de ses douleurs au travail et elle semble beaucoup s'inquiéter de l'étiologie de ses douleurs et demande à faire une imagerie.

Avec les informations qui vous sont données, prenez-vous en charge ce patient pour un traitement ostéopathique?

- Oui*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour une imagerie*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour une imagerie*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*

Code d'identifiant : XXXXXX

Vignette 18

Monsieur X., 37ans, chimiste, se présente avec une lombalgie basse. La douleur a commencé il y a une dizaine de jours suite à une période de congé maladie pour une bronchite. La lombalgie est apparue soudainement suite à une quinte de toux, puis n'a pas beaucoup évoluée depuis. L'horaire de la douleur est imprécis car il parle d'un fond constant mais qui est aggravé lors de mouvements non spécifiques. La douleur est parfois aussi nocturne. Le repos et le paracétamol soulage toutefois un peu. L'intensité de la douleur est évaluée à 8/10 sur une VAS et il la localise précisément vers L4-L5. La lombalgie n'a pas d'irradiations ou d'autres symptômes neurologiques. Il a déjà souffert de lombalgie avec des symptômes identiques. Monsieur X. est atteint de la maladie de Crohn. Le diagnostic a été fait il y a 6 ans, il est depuis suivi par un rhumatologue. Il a eu une corticothérapie et depuis 6 mois, son traitement médicamenteux se base sur les anti-TNF alpha. Actuellement le patient ne présente aucun signe associé et son état général est bon. Il semble persuadé(-e) que l'étiologie de ses douleurs est totalement bénigne et trouverait le fait de faire des examens complémentaires absurde mais vous fait comprendre qu'il ne souhaite pas trop investir du temps ou de l'argent pour sa lombalgie. A l'examen clinique, vous objectiviez une dysfonction articulaire de L4 et de L5. La compression du rachis lombaire et la mobilisation sont douloureuses.

Avec les informations qui vous sont données, prenez-vous en charge ce patient pour un traitement ostéopathique?

- Oui*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour une imagerie*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour une imagerie*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*

Vignette 19

Mademoiselle W., 25 ans, vous consulte pour une lombalgie en barre. Elle est étudiante en géographie à l'université et est en période d'examens. La lombalgie est apparue il y a 2 jours, sans facteur déclenchant. Elle localise la douleur globalement dans les lombaires moyennes, sans pouvoir préciser, mais elle n'irradie pas. L'intensité de la douleur est évaluée à 4/10 sur une VAS. Depuis ce matin, la lombalgie est constante mais avant cela elle se rappelle que c'était surtout la flexion du tronc qui déclenchait les douleurs. Elle a hésité à annuler le rendez-vous car elle pense être tombé malade cette nuit, elle s'est réveillé avec des crampes intestinales, des nausées et a même du vomir ce matin encore. Elle espère ne pas être contagieuse et s'excuse... Elle se demande si c'est le stress des examens. Mademoiselle W. ne semble pas s'inquiéter de l'étiologie de ses douleurs et ne pose pas de question en rapport avec des examens complémentaires. Elle n'a pas de traitements médicamenteux et ne souffre d'aucune maladie. Rien n'est à signaler dans ses antécédents, et par rapport à la lombalgie elle n'a jamais souffert de lombalgie auparavant. A l'examen clinique, la palpation abdominale est douloureuse et vous objectiviez une restriction de mobilité de la charnière dorso-lombaire. Comme elle est en pleine période d'examens, elle vous fait comprendre qu'elle ne souhaite pas trop investir du temps ou de l'argent pour sa lombalgie.

Avec les informations qui vous sont données, prenez-vous en charge ce patient pour un traitement ostéopathique ?

- Oui*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour une imagerie*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour une imagerie*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*

Code d'identifiant : XXXXXX

Vignette 20

Madame I., 32ans, se présente pour une lombalgie aiguë en statique assise. Elle a commencé il y a 3 jours, "sur un faux mouvement au réveil" dit-elle. La première journée, cela la gênait dans les mouvements de rotation du tronc, mais depuis ce matin, la douleur est constante et elle n'arrive plus à se soulager. L'intensité de la douleur est évaluée à 6/10 sur une VAS, sans irradiations. Elle vous montre la douleur en pointant le doigt sur L4. Madame I. a accouché de son premier enfant il y a 4 mois et vit une période de maternité stressante. Elle n'a jamais souffert de lombalgie auparavant et ne semble pas s'inquiéter de l'étiologie de ses douleurs et ne pose pas de question en rapport avec des examens complémentaires. Cette nouvelle lombalgie tombe vraiment mal, dit-elle, et rajoute qu'elle n'aurait pas de soucis à investir du temps et de l'argent pour sa lombalgie, le plus important étant d'avoir la prise en charge la plus optimale. A l'examen clinique, la compression du rachis lombaire et la distraction sont douloureuse. La mobilité des lombaires basses est restreinte et ce dans plusieurs paramètres de mouvements. La patiente souffre également de pubalgie depuis l'accouchement, mais elle consulte aujourd'hui pour ses lombaires. Rien n'est à signaler dans ses antécédents médicaux ou familiaux.

Avec les informations qui vous sont données, prenez-vous en charge ce patient pour un traitement ostéopathique ?

- Oui*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour une imagerie*
- Oui, mais s'il n'y a pas d'amélioration après le traitement ostéopathique je délèguerai pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour une imagerie*
- Non, Je délègue ce(-tte) patient(-e) pour d'autres examens complémentaires (pas d'imageries)*